

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

№5

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

АДАПТИВНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	10
Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Исматуллаев Темур Равшан угли	
STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	18
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	26
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишерович	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	35
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	41
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	48
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAkatNI BOSHqARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSessorLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIqISH.....	53
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	62
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	68
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.....	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	74
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHqARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	89
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH.....	101
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	106
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	117
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	123
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	127
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	132
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	143
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	147
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	151
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	156
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASSTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	161
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	166
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	173
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	178
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	184
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	189
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	196
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	200
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	205
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	210
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	215
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	225
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	231
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	236
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	241
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI	248
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI	255
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI	263
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	268
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	272
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI	278
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILiyATIGA YANGICHA YONDASHUV	283
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI	290
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	293
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	298
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	303
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	308
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	312
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	317
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOYIY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	323
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	331
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASI..	337
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	341
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	344
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	354
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	362
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	367
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	375
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQLASH	379
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	386
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	397
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	403
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	407
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	411
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	418
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	423
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	427
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	430
Utkirova Mamura Faxriddin qizi	
HUDUDIY TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	436
Isakov Axmadali Esanbayevich	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA INVESTITSION RESURSLARNING TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	444
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
XABAR ALMASHISHGA ASOSLANGAN MARKETINGDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY HAYOTINI KUTILMALARI.....	452
Raxmatova Sitora Shuxratjon qizi	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	461
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
ZAMONAVIY SERVIS KOMPANIYALAR TANNARXINI ANIQLASHNING DOLZARB YO'NALISHLARI	471
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
NAVOIY VILOYATINING TURISTIK OBYEKTLARI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI TAHLILI	477
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	483
Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich	
QORAKO'L TERI JINGALAKLARINING TAKRORLANMAS KO'RINISHI VA XUSUSIYATLARI.....	492
Hakimova Sh.Q., Azimov J.Sh., Farmonov F.F.	
YOSH TADBIRKORLARNING STARTAP LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	497
Koriev Orif Azizovich	
HUDUDLARDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	502
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Karimov Chuxmor Abdirashidovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY HOLATI VA MOLIYAVIY NATIJALARI TAHLILI.....	507
Alimov Baxodir Batirovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISHNING IQTISODIY TAHLILI	513
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINING ROLI	516
Xodjimatom Maksudbek Ubaydullayevich	
MINTAQA TURIZM INDUSTRIYASINING IQTISODIY RIVOJLANISHI VA BOSHQARUV FAOLIYATLARI TAHLILI	520
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Ruziqulov Aziz Tuxtayevich	
TIJORAT BANKLARIDA FINTECH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ORQALI MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASH: NAZARIY YONDASHUV VA ISTIQBOLLAR	526
Nazarova Shohista Tolmas qizi	
METALLARGA BOSIM OSTIDA ISHLOV BERISH JARAYONLARINI RAQAMLI MODELLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	531
Xasanov Kamoliddin Akmal o'g'li, Abdullayev Fatxulla Sagdullayevich, Diyorov Salohiddin Farhod o'g'li, Jalolov Jafar Jamol o'g'li	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL MABLAG'LARI HISOBINI MHHS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: USLUBIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	537
Umurzakov Dilshodbek Xakimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI YASHIRIN IQTISODIYOTNI AMALGA OSHIRISHGA UNDOVCHI OMILLAR.....	543
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
MINTAQANING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	548
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MUZEY OBYEKTINING SIG'IM TAHLILI: FAYZULLA XO'JAYEV UY-MUZEYI TAJRIBASIDA.....	553
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIKLARI.....	560
Turdiyeva Muqaddas Umarovna	
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	565
Гулямов Шухрат, Шамсутдинова Винера, Караханова Алсу, Зайниддинова Зебинисо	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMLARI	571
Yuldoshov Otabek Jovli o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING XALQARO KAPITAL BOZORLARIGA INTEGRATSIYASI VA INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	576
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSH SALOHİYATNI SHAKLLANTIRISH VA RAQOBAT USTUNLIKLARINI TA'MINLASH MEKANIZMLARI	583
Asenbaeva Aydaygul, Toshqulova Aziza	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	587
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	591
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
SCENARIO-BASED ECONOMETRIC EVALUATION OF REAL INVESTMENT EFFICIENCY IN SMALL BUSINESS ACTIVITIES.....	601
Otajanov Umid Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	611
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
BANK 4.0 SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	619
Boltayev Zokirjon Otazarovich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SUV RESURSLARI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH USULLARI.....	622
Sapayev Azamat Rustamovich	
ФИСКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СРЕДНЕСРОЧНОМ БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.....	626
Е.М. Соң	
BUXORO VILOYATINING YALPI HUDUDIY MAHSULOT DINAMIKASI VA UNING TARMOQ TUZILMASIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLAR TAHLILI	631
Raxmonqulova Nafisa Olimjonovna	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	

O'ZBEKISTONDA "O'ZSUVA'TA'MINOT" AJ TIZIMI KORXONALARINI "YASHIL" MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA JALB QILINGAN XUSUSIY INVESTITSIYALAR DINAMIKASINING IQTISODIY TAHLILI	652
Risqibekova Nozimaxon	
WAYS TO REDUCING POVERTY BY INCREASING INCOME: INSTITUTIONAL AND SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS	657
Muxammedov Jasurbek Oллоberdi ugli, Ganiyev Muhammadjon Khalilovich	
QURILISH KORXONALARIDA XARAJATLARNI KLASSIFIKASIYA QILISH VA HISOBGA OLISH TIZIMI	663
Toshimov Azizbek Hakimovich	
MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH.....	667
Jobborov Elmurod Normo'minovich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI O'RNI...	672
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
HUDUDLARARO IQTISODIY NOMUTANOSIBLIK VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	677
Erkinova Dildora Ravshonbek qizi	
XORIJIY BANKLAR AMALIYOTIDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH TAJRIBASI	683
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	687
Желтухин Андрей Владимирович	
AUDITORLARNING PROFESSIONAL FIKR VA MULOHAZALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO ILG'OR TAJRIBALARNING AHAMIYATI	694
Parpiyev Jaxongir Ilhomjonovich	
SOVUTGICH QURILMASIDAGI KONDITSIONERDAN AJRALIB CHIQUADIGAN ISSIQLIKDAN MAHSULOTLARNI QURITISHDA FOYDALANISH	699
Nuritov Ikrom, Ibojeva Sevinch, Sultonmurodova Xurinis	
ORGANISATIONAL BEHAVIOR IN ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT DECISION-MAKING: A REVIEW OF THEORIES	704
Djumanov A.A.	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI VA DOLZARB MUAMMOLARI	714
Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Mannabova Madina Sunnatillo qizi	
MILLIY GO'SHT CHORVACHILIGINING INNOVATSION RIVOJLANISHIDA TASHKILIY-IQTISODIY OMILLAR VA ULARNING SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	721
Kushakov Faxriddin Baxtiyarovich	
KORXONANING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA XARAJATLAR MONITORINGINING ROLI.....	731
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA KADRLAR TAYYORLASH VA DUAL TA'LIM TIZIMI RIVOJI.....	738
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
YANGI O'ZBEKISTONDA GILAMCHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISH MAQSADLARI VA ISTIQBOLLARI....	741
Musayeva Shoirazimovna	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	746
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TRANSPORT LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJIDAGI O'RNI	754
Abdusalikova Komila Abdusalikovna	

JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI AMALGA OSHIRISH USULLARI.....	758
Berdiyev Temur Azamatovich	
CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA ELEKTRON TIJORAT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI.....	764
Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
NAVOIY VILOYATI XATIRCHI TUMANIDA MAVJUD TURISTIK RESURSLARDAN ICHKI VA XALQARO TURIZMDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	769
Turayev Abduvoxid Kuldashovich	
RAQAMLI PLATFORMALARNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING INKLUZIVLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	776
Azizbek Nusratov San'atillayevich	
MINERAL VA KIMYOVIY QO'SHIMCHALAR BILAN KOMPLEKS MODIFIKATSIYALASH ORQALI SEMENT MATRITSASI MUSTAHKAMLIGINI OSHIRISH.....	781
Turgaev Jambul Adilbaevich	
KICHIK BIZNES SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR TRANSFERINI TA'MINLASH OMILLARI VA ISTIQBOLLARI.....	787
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
WAYS TO IMPROVE PRICING POLICY MECHANISMS OF STATE-OWNED ENTERPRISES.....	792
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
AN'ANAVIY VA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN BOSHQARUV TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI (MS1H1 SERVO MOTORI MISOLIDA)	798
Pirmatov Nurali Berdiyevich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIK VA LIKVIDLIKNI BOSHQARUV HISOBIGA INTEGRATSIYALASH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI, PROGNOZLASH VA ERTA OGOHLANTIRISH MEXANIZMI.....	803
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TAYYOR MAHSULOT QADRSIZLANISHI HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH: ISHCHI SCHYOTLARINI JORIY ETISHNING METODIK ASOSLARI.....	808
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РАБОТЫ В МАХАЛЛЯХ.....	812
Kosimjonov Nozimjon Kozimjonovich	
MINTAQALARNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHIDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING AHAMIYATI: NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI	815
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
TURISTIK XIZMAT BOZORINING MOHIYATI, UNING VAZIFALARI VA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	821
Payazov Murod Maqsudovich, Salimova Mumtozbeqim Jahongir qizi, Shahnoza Xudoyberdiyeva Davlatovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY HISOBLASH TEXNOLOGIYALARINING O'RNI	825
Absamatov Asqar Ergashovich	
MINTAQAVIY TURIZM SOHASI UCHUN MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI BO'YICHA TAVSIYALAR	830
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
YAROQSIZ AVTOMOBIL SHINALARINI QAYTA ISHLASH USULLARI TAHLILI	839
Maxmonov Uktam Ashurovich	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINING RIVOJLANISHI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI PROGNOZLASH METODLARI	845
Bozorova Madina Raxmat qizi	

HUDUDIY TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MEHMON UYLARINING ULUSHINI OSHIRISHNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI.....	850
Dilbar Xasanovna Aslanova, Jasur Farxodovich Fattayev	
АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ЖЕНСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИЛИСТИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕТРО-МОДЫ.....	854
Абдурахманова Н., Рахматуллаева У. С.	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI OSHIRISHNING ASOSIY MOLIYAVIY YO'NALISHLARINI BOSHQARISH MASALALARI.....	859
Daniyarov Quwatbay Dáwirxanovich, Turdimuratova Gulsanem Asqar qizi	
BUXORO SHAHRIDAGI PREZIDENT MAKTABINING MOLIYAVIY-IQTISODIY FAOLIYATI VA BOSHQARUV TIZIMINI TAHLIL ETISH.....	866
Davidxodjayev Oybek Obidovich	

UDK 336.148:373.5

BUXORO SHAHRIDAGI PREZIDENT MAKTABINING MOLIYAVIY-IQTISODIY FAOLIYATI VA BOSHQARUV TIZIMINI TAHLIL ETISH

Davidxodjayev Oybek Obidovich*Osiyo Xalqaro Universiteti**Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) yo'nalishi 2-bosqich magistranti**E-mail: oybek.davidkhodjaev@gmail.com*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Buxoro shahridagi Prezident maktabining 2021–2025-yillardagi moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimi tahlil qilingan. Byudjet moliyalashtirishi 2021–2025-yillar davomida 4,8 mlrd so'mdan 14,2 mlrd so'mga — 2,9 barobar — oshgani, 2023-yildan boshlab esa moliyaviy taqchillikning sistematik xususiyat kasb etgani aniqlandi. 1 o'quvchiga byudjet mablag'i 201,4 mln so'mdan 118,4 mln so'mga pasayib, masshtab tejamkorligi effekti kuzatilmoqda. Rivojlantirish jamg'armasining 74,2 mlrd so'mdan amalda nolga tushishi byudjetdan tashqari daromad manbalarining yo'qolganligini anglatadi. Ilmiy yangilik sifatida muassasaning moliyaviy rivojlanishida ikki bosqich — infratuzilma (2021–2022) va operatsion faoliyat (2023–2025) — bosqichlari aniqlangan va moliyaviy barqarorlikka erishish uchun to'liq kapasitetga (168 o'quvchi) yetkazish va byudjetdan tashqari manbalarni kengaytirish zarurligi asoslangan.

Kalit so'zlar: *Prezident maktabi; byudjet moliyalashtirishi; moliyaviy taqchillik; masshtab tejamkorligi; strategik moliyaviy rejalashtirish; inson kapitali; byudjetdan tashqari daromad; moliyaviy samaradorlik.*

Аннотация: В данной статье проведён анализ финансово-экономических показателей и системы управления Президентской школы города Бухара за 2021–2025 годы. Установлено, что бюджетное финансирование за исследуемый период возросло с 4,8 млрд сумов до 14,2 млрд сумов — в 2,9 раза, — а начиная с 2023 года дефицит бюджета приобрёл систематический характер. Бюджетные расходы на одного учащегося снизились с 201,4 млн сумов до 118,4 млн сумов, что свидетельствует о проявлении эффекта экономии на масштабе. Снижение средств фонда развития с 74,2 млрд сумов фактически до нуля указывает на исчезновение внебюджетных источников доходов. В качестве научной новизны выявлены два этапа финансового развития учреждения — инфраструктурный (2021–2022) и операционный (2023–2025), — а также обоснована необходимость достижения полной мощности (168 учащихся) и диверсификации внебюджетных источников финансирования для обеспечения финансовой устойчивости.

Ключевые слова: Президентская школа; бюджетное финансирование; финансовый дефицит; экономия на масштабе; стратегическое финансовое планирование; человеческий капитал; внебюджетные доходы; финансовая эффективность.

Abstract: This article analyses the financial-economic performance and management system of the Presidential School in Bukhara city for the period 2021–2025. It is established that budget financing increased 2.9-fold, from 4.8 billion soums in 2021 to 14.2 billion soums in 2025, while a systematic financial deficit has persisted since 2023. Per-pupil budget allocation declined from 201.4 million to 118.4 million soums, reflecting economies of scale as enrolment expanded. The near-total depletion of the development fund from 74.2 billion to practically zero indicates the loss of extra-budgetary revenue sources. As scientific novelty, two distinct phases of the institution's financial development are identified — the infrastructure phase (2021–2022) and the operational phase (2023–2025) — and the necessity of reaching full capacity (168 pupils) and diversifying extra-budgetary revenue sources to achieve financial sustainability is substantiated.

Keywords: *Presidential school; budget financing; financial deficit; economies of scale; strategic financial planning; human capital; extra-budgetary revenue; financial efficiency.*

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-fevraldagi PQ-4199-son'li qaroriga muvofiq,

mamlakatning har bir hududida ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim muassasalari — Prezident maktablari tashkil etildi [1]. Ushbu muassasalarning bosh maqsadi iqtidorli yoshlarni erta bosqichda aniqlash, zamonaviy xalqaro standartlar asosida o'qitish va davlat uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlashdan iborat. Shu ma'noda Prezident maktablari oddiy ta'lim muassasasi sifatida emas, balki davlatning inson kapitaliga qaratilgan uzoq muddatli strategik investitsiyasi sifatida baholanishi lozim [6], [7].

Buxoro shahridagi Prezident maktabi 2021-yil 2-noyabrda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi (PIIMA) tizimida faoliyatini boshlagan [4]. Muassasa STEAM yo'nalishida ingliz tilida ta'lim beradi; tabiiy fanlar, matematika va texnologiya fanlari Cambridge Assessment xalqaro dasturlari asosida o'qitiladi [8]. Har yili 24 nafar o'quvchi ikki bosqichli tanlov asosida 5-sinfga qabul qilinadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, davlat tomonidan faol moliyalashtirilayotgan ushbu muassasalarda moliyaviy samaradorlik va strategik rejalashtirish tizimini ilmiy tahlil qilish masalasi hali yetarlicha o'rganilmagan. Tadqiqotning ob'ekti — Buxoro shahridagi Prezident maktabining moliyaviy-iqtisodiy faoliyati. Tadqiqotning predmeti — muassasaning 2021–2025-yillardagi moliyaviy ko'rsatkichlari dinamikasi, xarajatlar tarkibi va byudjet samaradorligi.

Tadqiqotning maqsadi — Buxoro shahridagi Prezident maktabining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil etish, moliyaviy taqchillikning strukturaviy sabablarini aniqlash va strategik moliyaviy rejalashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari: (1) byudjet moliyalashtirishi dinamikasini o'rganish; (2) daromad va xarajatlar nisbatini baholash; (3) nomoliyaviy aktivlar tarkibini tahlil qilish; (4) byudjet xarajatlarining tuzilmaviy o'zgarishlarini aniqlash; (5) moliyaviy samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash; (6) moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inson kapitaliga investitsiyalar nazariyasi T. Shultsning [6] va G. Bekerning [7] tadqiqotlarida asoslab berilgan. Shultsning 1961-yildagi mezoniy ishida ta'limga qilingan xarajat mahsuldor investitsiya sifatida qaralishi lozim degan g'oya birinchi marta iqtisodiy nuqtai nazardan asoslangan. Miner [16] esa ta'lim va mehnat unumdorligi o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlikni ko'rsatib bergan. Ushbu nazariy poydevor davlat mablag'larini ta'limga yo'naltirishning iqtisodiy asosini tashkil etadi.

Davlat ta'lim muassasalarining moliyaviy samaradorligi masalasi xalqaro adabiyotlarda keng o'rganilgan. Xanushek va Vyossman [12] bilim kapitalining milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini tahlil qilib, ta'lim sifatining resurslar miqdoridan muhimroq omil ekanligini isbotlagan. OECD ma'lumotlari [13] shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda o'quvchi boshiga xarajatning o'sishi ta'lim natijalarini har doim ham yaxshilamaydi — xarajatlar samaradorligi alohida tahlilni talab etadi.

Jahon banki hisobotlari [11] va ADB tadqiqotlari [18] O'rta Osiyo ta'lim moliyasini o'rganib, byudjet moliyalashtirishi bilan byudjetdan tashqari manbalar o'rtasidagi muvozanat muhimligini alohida ta'kidlagan. Marber, Donnelli va Rizvi [14] tadqiqoti esa zamonaviy ta'lim muassasalarida moliyaviy diversifikatsiya zarurligini ko'rsatadi.

Mahalliy adabiyotlarda [5] Prezident maktablarining faoliyati umumiy ma'muriy nuqtai nazardan yoritilgan bo'lsa-da, alohida muassasaning moliyaviy ko'rsatkichlarini miqdoriy tahlil qilish yo'nalishida izlanishlar yo'q. Morin [15] ommaviy ta'lim muassasalarida strategik moliyaviy boshqaruvni tadqiq etib, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda kapasitetni to'liq yuzaga chiqarish va xarajatlar tarkibini monitoring qilish zarurligini ko'rsatgan.

Demak, mavjud adabiyotlar ta'lim iqtisodiyotini makro darajada yoritgan bo'lsa, ushbu tadqiqot Buxoro shahridagi Prezident maktabi misolida mikro darajada muassasaning real moliyaviy ma'lumotlari asosida tahlil o'tkazib, xarajatlar tarkibidagi tizimiy o'zgarishlar va moliyaviy taqchillikning strukturaviy sabablarini aniqlashtirish orqali mavjud ilmiy bo'shliqni to'ldiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: moliyaviy tahlil, tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, dinamik qatorlar tahlili va koeffitsiyent usuli.

Ma'lumotlar manbalari: Buxoro shahridagi Prezident maktabining 2021–2025-yillar uchun byudjet hisobotlari — balans (Forma №1) va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot hamda sarf-xarajatlar smetasi ijrosi hisoboti (Forma-2) [2], [3]. Barcha ko'rsatkichlar ming so'mda keltirilgan va taqqoslanuvchanlikni ta'minlash maqsadida bir xil metodologiya asosida qayta ishlangan.

Moliyaviy samaradorlikni baholashda quyidagi ko'rsatkichlar tizimi qo'llanildi: byudjet qoplanish koeffitsiyenti (byudjet moliyalashtirishi / jami xarajatlar × 100%); 1 o'quvchiga to'g'ri keladigan byudjet mablag'i; 1 o'quvchiga to'g'ri keladigan jami xarajat; xarajatlar tarkibidagi ijtimoiy to'lovlar ulushi.

Tahlil davri ikki bosqichga ajratildi: infratuzilma qurilishi bosqichi (2021–2022) va operatsion faoliyat bosqichi (2023–2025). Ushbu metodologik yondashuv 2022-yildagi g'ayritabiiy yuqori ko'rsatkich — bir martalik kapital kiritim — ning tahlil natijalariga ta'sirini chegaralashga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Buxoro shahridagi Prezident maktabining byudjet moliyalashtirishi 2021-yildagi 4 834,2 mln so'mdan 2025-yilga kelib 14 205,8 mln so'mga oshdi — bu 2,9 barobar o'sishni anglatadi [2]. Mazkur dinamika davlatning Prezident maktablari dasturiga ajratayotgan mablag'larini izchil ko'paytirib borayotganini tasdiqlaydi (1-jadval).

1-jadval.

Asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar dinamikasi (2021–2025, ming so'mda)

Ko'rsatkich	2021	2022	2023	2024	2025
Byudjet moliyalashtirishi	4 834,2	8 942,7	10 555,6	12 019,4	14 205,8
Rivojl. jamg'arma	3 136,4	74 204,8	9 984,9	553,3	38,8
Jami daromad	7 970,6	83 147,5	20 540,5	12 572,8	14 244,6
Jami xarajatlar	3 925,1	18 616,0	24 135,9	22 339,2	21 450,8
Moliyaviy natija	+4 045,4	+64 531,5	-3 595,4	-9 766,5	-7 206,2

Izoh: muassasa moliyaviy hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan [2], [3].

2022-yildagi g'ayritabiiy yuqori jami daromad (83 147,5 mln so'm) bir martalik hodisa bo'lib, o'sha yili maktab bino-inshootlarining rasmiy balansga qabul qilinishi va asosiy vositalarning qayta baholanishi natijasida rivojlantirish jamg'armasiga 74,2 mlrd so'mlik mablag' tushgan. Shu sababli 2022-yil bazaviy yil sifatida to'g'ri taqqoslash uchun yaroqsiz hisoblanadi.

Tadqiqotning eng muhim topilmasi — 2023-yildan boshlab xarajatlarning daromadlardan sistematik tarzda oshib ketishi hodisasidir. 2021-yilda muassasa 4 045,4 mln so'mlik moliyaviy profitsitga ega bo'lgan. 2023-yilda esa birinchi marta 3 595,4 mln so'mlik taqchillik qayd etildi; 2024-yilda taqchillik 9 766,5 mln so'mga yetib, eng yuqori nuqtani ko'rsatdi; 2025-yilda taqchillik 7 206,2 mln so'mga tushib, yaxshilandi.

Asosiy vositalarning boshlang'ich qiymati 2021-yildagi 2 323,2 mln so'mdan 2025-yilga kelib 86 863,8 mln so'mga — 37 barobarga — oshdi (2-jadval).

2-jadval. Nomoliyaviy aktivlar tarkibi (2021–2025, ming so'mda)

Aktiv turi	2021	2022	2023	2024	2025
Binolar va inshootlar	—	56 532,3	61 507,1	65 566,6	69 894,0
Mashina va jihozlar (ICT)	1 084,1	11 920,1	12 613,8	12 781,0	13 240,6
Transport vositalari	717,0	854,8	958,3	1 059,0	1 167,4
Kutubxona fondi	522,1	722,5	873,0	—	—
Boshqa asosiy vositalar	—	—	—	1 062,3	1 561,9
Jami (boshlang'ich qiymat)	2 323,2	70 029,7	75 952,2	81 469,9	86 863,8

Izoh: muassasa balans hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan [2].

Aktivlar tarkibida bino-inshootlar ulushi 2025-yilda 80,5 foizni tashkil etib, dominant o'rinni egallaydi. Mashina va ICT jihozlari 13 240,6 mln so'm bilan ikkinchi o'rinda turadi va raqamlashtirish jarayonining davom etayotganidan dalolat beradi.

Jami byudjet xarajatlari 2021-yildagi 3 846,2 mln so'mdan 2023-yilga kelib 10 567,4 mln so'mga oshdi — uch yillik o'sish 175 foizni tashkil yetdi (3-jadval).

3-jadval.

Byudjet xarajatlarining tuzilmaviy tahlili (2021–2023, ming so'mda)

Xarajat yo'nalishi	2021 (haq.)	2022 (haq.)	2023 (haq.)	2023 ulushi	O'sish 21→23
Ish haqi va tenglashtirilgan to'lovlar	937,4	4 285,8	5 372,4	24,4%	+473%
Ijtimoiy sug'urta ajratmalari	234,9	1 060,9	1 292,2	6,1%	+450%
Oziq-ovqat mahsulotlari	340,8	1 079,7	1 259,8	8,9%	+270%
Kommunal xizmatlar	76,3	753,9	822,0	2,0%	+978%
Asosiy vositalar sotib olish	1 735,2	761,2	690,3	6,5%	-60%
Jami xarajatlar	3 846,2	8 871,6	10 567,4	100%	+175%

Izoh: muassasa sarf-xarajatlar smetasi ijrosi hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan [3].

Ish haqi va ijtimoiy ajratmalarning birgalikdagi ulushi 2021-yildagi 30,5 foizdan 2023-yilga kelib 63,0 foizga ko'tarildi. Kommunal xizmatlar xarajatlari o'sish sur'ati bo'yicha (+978%) barcha moddalar ichida birinchi o'rinni egalladi — buning asosiy sababi muassasaning internat rejimida faoliyat yuritishi va Buxoro viloyatining issiq iqlim sharoitida sovutish tizimlari uchun yuqori elektr energiyasi sarfidir (4-jadval).

4-jadval.

1 o'quvchiga to'g'ri keladigan byudjet mablag'i va moliyaviy samaradorlik (2021–2025)

Ko'rsatkich	2021	2022	2023	2024	2025
O'quvchilar soni (nafar)	24	48	72	96	120
1 o'quvchiga byudjet mablag'i (mln so'm)	201,4	186,3	146,6	125,2	118,4
1 o'quvchiga jami xarajat (mln so'm)	163,5	387,8	335,2	232,7	178,8
Byudjet qoplanish koeff. (%)	203,1%	48,0%	43,7%	56,5%	66,3%

Izoh: muallif hisob-kitoblari, muassasa moliyaviy hisobotlari asosida [2], [3].

1 o'quvchiga to'g'ri keladigan byudjet mablag'i 2021-yildagi 201,4 mln so'mdan 2025-yilga kelib 118,4 mln so'mga — 41,2 foizga — kamaydi. Bu holat aslida o'quvchilar sonining oshishi bilan bog'liq ijobiy masshtab tejamkorligi effektini aks ettiradi [12]. 168 nafarlik to'liq kapacitetda 1 o'quvchiga byudjet mablag'i taxminan 85–90 mln so'mga tushishi va byudjet qoplanish koeffitsiyenti ham sezilarli yaxshilanishi kutiladi.

Tadqiqot natijalari bir qator muhim ilmiy xulosalar chiqarishga imkon beradi. Birinchidan, Buxoro shahridagi Prezident maktabining moliyaviy rivojlanishi ikki aniq bosqichga ajralib turadi: 2021–2022-yillar — infratuzilma qurilishi bosqichi; 2023–2025-yillar — operatsion faoliyat bosqichi. Bu bosqichiy o'tish jarayoni barcha Prezident maktablariga xos umumiy pattern sifatida qaralishi mumkin [5].

Ikkinchidan, 2023–2025-yillardagi moliyaviy taqchillikning asosiy strukturaviy sabablari aniqlandi: ish haqi va ijtimoiy to'lovlar ulushining 63 foizdan ziyodga ko'tarilgani; oziq-ovqat va kommunal xarajatlarning inflyatsiya ta'sirida byudjet mablag'i o'sish sur'atidan tezroq ko'payishi [17]; byudjetdan tashqari daromad manbalarining ulushi jami daromadda atigi 0,3 foizni tashkil etishi.

Uchinchidan, masshtab tejamkorligi effekti aniq ko'zga tashlanmoqda [12]. 1 o'quvchiga byudjet mablag'ining 41,2 foizga kamayishi o'quvchilar sonining 5 barobarga ko'payishi bilan birga kechmoqda.

To'rtinchidan, boshqaruv tizimidagi markazlashtirilganlik darajasi muassasa darajasidagi strategik qarorlar mustaqilligini cheklaydi. Xalqaro tajriba — Cambridge International, IB dasturi ishtirokchilari [8] — shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli ta'lim muassasalari nafaqat davlat moliyalashtirishi, balki grantlar, hamkorlik dasturlari va xizmatlar ko'rsatish orqali byudjetdan tashqari daromadlarning 20–30 foizlik ulushiga erishadilar [14].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot quyidagi asosiy xulosalar chiqarishga imkon berdi. Buxoro shahridagi Prezident maktabi kuchli moddiy-texnik baza (86,9 mlrd so'mlik asosiy fondlar) va xalqaro andozalar asosidagi ta'lim tizimiga ega, davlat tomonidan faol moliyalashtirilayotgan muassasadir. 2024-yilgi qabul paytida 1 o'ringa 185 dan ortiq da'vogar hujjat topshirgani ijtimoiy talabning yuqori ekanligini tasdiqlaydi.

So'nggi uch yildagi (2023–2025) barqaror moliyaviy taqchillik, rivojlantirish jamg'armasining amalda yo'qolishi va byudjetdan tashqari daromad manbalarining ulushi 0,3 foiz darajasida qolishi muassasaning joriy moliyaviy modelini barqaror emas deb baholash uchun asos beradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. Byudjetdan tashqari daromad manbalarini kengaytirish: grant loyihalarida faol ishtirok etish (xalqaro ta'lim fondlari, UNDP [10], ADB [18]); hududiy korxonalar bilan hamkorlik memorandumlari asosida homiylik jalb etish; kechki va yozgi intensiv o'qitish kurslari tashkil etish. Maqsad — 2027-yilga kelib byudjetdan tashqari daromadlar ulushini 5–8 foizga yetkazish.

2. Kapasitetni to'liq yuzaga chiqarish: o'quvchilar sonini 2027–2028-yillarga borib to'liq kapacitetga (168 nafar) yetkazish strategik moliyaviy ustuvorlik sifatida belgilanishi lozim. Bu 1 o'quvchiga xarajatni 85–90 mln so'mga tushiradi [15].

3. Strategik moliyaviy rejalashtirish tizimini joriy etish: muassasa darajasida 3-5 yillik strategik moliyaviy reja ishlab chiqish; byudjet qoplanish koeffitsiyenti va 1 o'quvchiga xarajat ko'rsatkichlarini yillik monitoring ob'ektiga aylantirish.

4. Kommunal xarajatlarni optimallashtirish: Buxoro viloyatining issiq iqlimidan kelib chiqqan holda quyosh

energiyasi panellari yoki energiyani tejash loyihalarini joriy etish.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun istiqbol: barcha 14 ta Prezident maktabining moliyaviy ko'rsatkichlarini qiyosiy tahlil qilish; xalqaro analoglar (Janubiy Koreya, Finlyandiya, Singapur ixtisoslashtirilgan maktablari) tajribasini o'rganish [13].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

[1] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-fevraldagi "Prezident maktablarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4199-sonli qarori. Toshkent, 2019. <https://lex.uz/docs/-4208152>

[2] Buxoro shahridagi Prezident maktabi. Moliyaviy hisobotlar — balans (Forma №1), 2021–2025 yillar. Buxoro, 2025.

[3] Buxoro shahridagi Prezident maktabi. Sarf-xarajatlar smetasi ijrosi hisobotlari (Forma-2), 2021–2025-yillar. Buxoro, 2025.

[4] Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi (PIIMA). Rasmiy hisobotlari va metodologik ko'rsatmalari. Toshkent, 2024.

[5] O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Prezident maktablari faoliyati to'g'risidagi yillik hisobot. Toshkent, 2023.

[6] T. W. Schultz, "Investment in Human Capital," *The American Economic Review*, vol. 51, no. 1, pp. 1–17, 1961.

[7] G. S. Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Chicago, IL, USA: University of Chicago Press, 1964.

[8] Cambridge Assessment International Education (CAIE), *Annual Report on International Schools Performance*. Cambridge, U.K.: CAIE, 2023.

[9] S. Alkire and J. Foster, "Counting and Multidimensional Poverty Measurement," *Journal of Public Economics*, vol. 95, no. 7–8, pp. 476–487, 2011.

[10] UNDP, *Human Development Report 2022: Uncertain Times, Unsettled Lives — Shaping our Future in a Transforming World*. New York, NY, USA: UNDP, 2022.

[11] World Bank, "Education Finance Revisited: World Bank Education Sector Strategy," World Bank Group, Washington, D.C., Tech. Rep., 2020.

[12] E. A. Hanushek and L. Woessmann, *The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2015.

[13] OECD, *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*. Paris, France: OECD Publishing, 2023.

[14] M. Barber, K. Donnelly, and S. Rizvi, "An Avalanche is Coming: Higher Education and the Revolution Ahead," IPPR, London, U.K., Rep., 2013.

[15] F. Morin, "Strategic Financial Management in Public Educational Institutions," *Journal of Education Finance*, vol. 46, no. 2, pp. 112–135, 2020.

[16] J. Mincer, *Schooling, Experience and Earnings*. New York, NY, USA: National Bureau of Economic Research, 1974.

[17] Statistics Agency of the Republic of Uzbekistan, *Socio-Economic Indicators of Uzbekistan 2024*. Toshkent: Statistics Agency, 2024.

[18] ADB, "Financing Education in Uzbekistan: Challenges and Opportunities," Asian Development Bank, Manila, Philippines, Rep., 2022.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100